

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Рахматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o‘g‘li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Бахромжон Рахимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Allanova Azizaxon Avazxonovna,
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi
kurashish kafedrasida dotsenti,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI

For citation: Allanova Azizaxon Avazxonovna. CRIME PREVENTION SYSTEM. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp.61-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122304>

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada jinoyatlarning oldini olish tizmi, kriminologiyada jinoyatchilikning oldini olish (jinoyatchilikni profilaktika qilish)ning turlari, profilaktika ishlarini olib borish amaliyotini o'rganish, oiladagi mojarolarni profilaktika qilishga nisbatan yondoshuvi tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, maishiy sohadagi retsediv jinoyatlarning oldini olish muammosi, Jinoyatchilik, jumladan voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining darajasi oilaga va oiladagi tarbiyaga ommaviy ta'sir ko'rsatish, jazoni ijro etuvchi muassasalar va organlar tizimi faoliyatining samaradorligini oshirishga ko'maklashuvchi quyidagi huquqiy va tashkiliy choralar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat, jazo, huquq, kriminologiya, profilaktika, tarbiya.

Алланова Азизахон Авазхоновна,
Доцента кафедры “Уголовное право,
криминология и противодействие коррупции” Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье система профилактики правонарушений, виды профилактики правонарушений (преступления) в криминологии, изучение практики профилактической работы, меры реализуемого подхода к профилактике семейных конфликтов, проблема профилактики рецидивизма в бытовой сфере, уровень преступности, в том числе преступности несовершеннолетних, оказывает массовое влияние на семью и семейное воспитание, описаны следующие правовые и организационные меры, способствующие повышению эффективности системы уголовно-исполнительных учреждений.

Ключевые слова: преступление, наказание, закон, криминология, профилактика, воспитание.

Allanova Azizakhon Avazxonovna,
Associate Professor of the Criminal Law,
Criminology and Anti-corruption Department
of Tashkent State University of Law, PhD in Law
E-mail: aziza9106@mail.ru

CRIME PREVENTION SYSTEM

ANNOTATION

In this scientific article, the system of crime prevention, the types of crime prevention (crime prevention) in criminology, the study of the practice of preventive work, the measures implemented by the approach to the prevention of family conflicts, the problem of the prevention of recidivism in the domestic sphere, The level of criminality, including juvenile delinquency, has a mass effect on the family and family education, and the following legal and organizational measures are described, which help to increase the efficiency of the system of penal institutions and bodies.

Keywords: crime, punishment, law, criminology, prevention, education.

Kriminologiyada jinoyatchilikning oldini olish (jinoyatchilikni profilaktika qilish)ning ikkita: umumijtimoiy va maxsus-kriminologik turi tafovut etiladi. Bunda birinchi va ikkinchi turga mansub chora-tadbirlar jinoyatchilikni profilaktika qilishning bir nechta bosqichda amalga oshirilishi mumkin.

Birinchi bosqichda jamiyat hayotining yirik ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarini hal qilish, tarbiyaviy va mafkuraviy ishlarni kuchaytirish, ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirish va boshqa shunga o'xshash chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutiladi. Ikkinchi bosqich esa nizoli vaziyatlar yuzaga kelgan va salbiy hodisalar sodir bo'lishi kutilayotgan muayyan ijtimoiy tabaqalar (mikromuhit)ga profilaktik ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlarini qamrab oladi. Uchinchi bosqich (daraja) shaxs shakllanishining noqulay sharoitlariga tushib qolgan yoki jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning qadriyatlarini va qarashlari tizimini ijobiy tomonga o'zgartirishga yo'naltirilgan individual tarbiya-profilaktika ishlarini amalga oshirish, ularning g'ayriijtimoiy qarashlari va moyilliklarini yengish, qonun va umum e'tirof etilgan ijtimoiy xulq-atvor normalariga nisbatan hurmatni shakllantirishni nazarda tutadi[1].

Shunday qilib, biz mazkur tadqiqot oldiga qo'yilgan vazifalarning xususiyatidan kelib chiqib, birinchidan, jinoyatchilikni profilaktika qilishga qaratilgan faoliyatning turli bochiqlari xususiyatlarini ko'rib chiqishni, ikkinchidan, profilaktik xususiyatiga ega bo'lgan muayyan chora-tadbirlarning o'zaro ta'sirini va umuman jinoyatchilikka ta'sirini ko'rsatib berishni, uchinchidan, jinoyatchilikning oldini olishning eng murakkab va dolzarb yo'nalishlaridan biri – professional jinoyatchilikning oldini olishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Tabiiyki, ijtimoiy salbiy hodisa – jinoyatchilikka qarshi kurashning muvaffaqiyati uning sub'ektlari davlatning ilmiy ishlab chiqilgan, dasturiy siyosatiga asoslangan profilaktika faoliyatining barcha bosqichlarida qat'iy va rejali ravishda o'zaro hamkorlik va aloqa qilishiga bog'liqdir. Bunda "siyosat" tushunchasi bu yerda mazkur atamaning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari bilangina cheklanib qolishi mumkin emas. Bu ijtimoiy, iqtisodiy, xalqaro, huquqiy, mafkuraviy va hokazo xususiyatga ega bo'lgan chora-tadbirlarning keng majmuini o'z ichiga oluvchi davlatning global, keng qamrovli siyosati bo'lishi mumkin. Bu chora-tadbirlar bevosita kriminologik yo'nalishga ega bo'lmasligi, jinoyatchilikka qarshi kurash maqsadlarini bevosita ko'zlamasligi mumkin, ammo ular jinoyat muhitda sodir bo'layotgan jarayonlarga bilvosita o'z ta'sirini ko'rsatishi kerak[2]. Davlat tomonidan ko'rilayotgan choralar qancha keng qamrovli bo'lsa, umuman jamiyatga va o'z navbatida – jinoyatchilikka ham ularning ta'siri shu darajada salmoqli bo'ladi.

Biz Yu.M.Antonyanning aholini zarur tovar va xizmatlar bilan ta'minlash masalalari hal qilinmasa, ta'lim-tarbiya ishlari jiddiy yaxshilanmasa va jamiyatdagi ijtimoiy keskinlik darajasi pasaymasa, jinoyatchilikning kamayishiga umid qilib bo'lmaydi, degan fikrga to'la qo'shilamiz[2].

Umumdavlat siyosatining bu va boshqa muammolari, bizningcha, jamiyatni ta'riflovchi qarashlar va g'oyalari tizimi – mafkura bilan bevosita bog'liqdir. Har bir odamlar jamoasi, shu jumladan milliy-davlat tuzilmalari ham o'z mafkurasiga, ma'lum turmush tarzi, hayotiy, ma'naviy, ruhiy, huquqiy va boshqa qadriyatlariga ega. Bu qadriyatlar va ustuvorliklar o'z holicha jamiyatning uzoq va tadrijiy tarixiy taraqqiyotining natijasidir. Ularni qisqa vaqt ichida o'zgartirib, binobarin, jamiyatda batamom teskari mafkurani shakllantirib bo'lmaydi. Davlatning qat'iy ijtimoiy-iqtisodiy siyosati bo'lmagan, surunkali iqtisodiy inqirozlar sharoitida bunday mafkurani shakllantirish yanada katta qiyinchiliklar tug'diradi. Vatanparvarlik tuyg'ulariga asoslangan mafkura bunday sharoitlarda muvaffaqiyatsizlikka mahkumdir[4].

Bir necha o'n yillar davomida vujudga kelgan jinoyatchilikning oldini olish tizimi avvalambor uni amalga oshirishning irodaviy usullariga, turli jamoat tashkilotlari, kasaba uyushmalari, partiya tashkilotlari va mehnat muammolarining yordamiga yo'naltirilgan, bir xil ta'sir ko'rsatish mexanizmidan foydalanishga asoslangan bo'lib, qat'iy (shu jumladan mavkuraviy qarashlar bilan belgilangan maqsadlarni ko'zlar edi. Mazkur profilaktika chora-tadbirlari tizimida rasmiy va yuzaki yondoshuv oldindan belgilab qo'yilardi.

Profilaktika ishlarini olib borish amaliyotini o'rganish mazkur faoliyatga tegishli amaliy tajriba va maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmagan shaxslarning jalb etilishi bu sohada mavjud kamchiliklarning muhim sabablaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Ko'pgina oilaviy nizolarning oldini olish ma'lum pedagogik va psixologik ko'nikma va bilimlarni, nizolarning tabiatini teran tushunishni talab etadi. Oila-ro'zg'or nizolari yuzasidan berilgan arizalarni ko'rib chiqishni rad etish bilan bog'liq materiallarni tahlildan o'tkazish bunday tushunishning yo'qligini ko'rsatadi. Odatda, bunday materiallar bo'yicha oddiy qaror qabul qilinadi – jinoyat tarkibi yo'qligi tufayli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etiladi va ular bo'yicha hech qanday profilaktik ta'sir choralari ko'rilmaydi. Bunday ishlar bo'yicha qabul qilingan qarorlarning mazmuni nizoning asl mohiyatini ochib bermaydi, balki “janjal negizida”, “shaxsiy munosabatlarida sovuqchilik ro'y bergani tufayli” va boshqa shunga o'xshash umumiy ta'riflarga asoslanadi.

Amalda janjal sodir bo'layotgan xonadonga kelishdan boshlab huquqbuzarga nisbatan chora ko'rish va kelgusida jabrlanuvchining xavfsizligini ta'minlashgacha juda ko'p taktik, ruhiy va huquqiy qiyinchiliklar yuzaga keladi. Militsiya oilaviy janjallarga aralashishni yoqtirmaydi. Bu, shu jumladan, janjalkashlar kayfiyatini omonatligi bilan izohlanadi: bugun erini javobgarlikka tortishni so'rashsa, ertaga uni tinch qo'yishni talab qilishadi. Bunday sharoitlarda oila bilan ishlaydigan xodimlardan murakkab ruhiy vaziyatda nizoga va jinoyatning oldini olish choralari qabul tarzini tanlashi talab etiladi.

Ushbu muammo bilan shug'ullangan olimlar tomonidan o'tkazilgan maxsus tadqiqotlar ichki ishlar organlari xodimlarining katta qismi yuqorida zikr etilgan bilim va ko'nikmalarga ega emasligi, oila-ro'zg'or munosabatlari sohasida profilaktika ishlarini yuksak professional darajada amalga oshira olmasligini ko'rsatdi[5]. Mana shu tadqiqotga asoslanib, ichki ishlar organlarining ko'pgina xodimlari, ichki ishlar organlarida maishiy huquqbuzarliklarga qarshi kurash bo'yicha maxsus xizmat tashkil etilsa, u ushbu sohadagi huquqbuzarliklarni yanada sifatli profilaktika qilishni ta'minlash imkonini berar edi degan xulosaga kelganlar.

Bu o'rinda maishiy sohadagi jinoyatlarga doir statistika ma'lumotlarining kamligini ham qayd etib o'tish kerak. Kriminolog olimlar taxminiy hisob-kitoblar orqali oilada og'ir jinoyatlar sodir etilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni, bundan jabr ko'rish mumkin bo'lgan shaxslar va aybdorlarning toifalarini aniqlashga harakat qilayotgan bo'lsalar, ichki ishlar, adliya, sud va prokuratura organlari bugungi kunda tegishli aniq ma'lumotlar berishga qodir emaslar. Jinoyatchilikni statistik hisobga olish bo'yicha shakllarga jinoyatlardan jabr ko'rgan shaxslar va ularning jinoyatchi bilan o'zaro munosabatlari haqida tabaqalashtirilgan ma'lumotlarni zudlik bilan kiritish zarur. Bunda profilaktika ishlarini tashkil etish uchun ularning dinamikasi haqida taxminiy emas, balki aniq ma'lumotlar kerak.

Oiladagi mojarolarni profilaktika qilishga nisbatan yondoshuvi tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar miqyosida biz er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish va oiladagi zo'ravonlikning oldini olish yo'nalishida jalb etilgan kuchlarning xilma-xilligi jihatidan

rivojlangan chet el mamlakatlaridan ancha orqada qolganligimizni qayd etish zarur. Xorijiy mamlakatlarda oilada zo‘ravonlik holatlari bilan to‘qnash kelganda politsiya bunday oilalar bilan ishlashga maxsus kengashlarni, oila sudlarini, mahalliy advokatlarini, yuridik yordam xizmatlarini, maxsus klinikalarni, giyohvandlikdan davolash markazlarini, psixologik agentliklarni, anonim yordam agentliklarini, oiladan jabr ko‘rgan ayollar yashashi uchun mo‘ljallangan joylarni, kam ta‘minlangan oilalarga yordam ko‘rsatish xizmatlarini, diniy muassasalarni, jinoyatlardan jabr ko‘rgan shaxslar va jinoyatlarning guvohlariga yordam ko‘rsatish markazlarini, birinchi ijtimoiy yordam agentliklarini, turar joy xizmatlarini, iqtisodiy imkoniyatlarni baholash idoralarini va boshqa tashkilotlarni jalb etadi[6]. Ota-onalar o‘z farzandlariga nisbatan zo‘ravonlik qilgan hollarda ham shunday bo‘ladi.

Tabiiyki, yuqorida sanab o‘tilgan xizmatlar va tashkilotlarning aksariyati bizning mamlakatimizda mavjud emas. Ularni zudlik bilan tashkil etish yo‘lidan borish ham, bizningcha, aqlga va maqsadga muvofiq bo‘lmas edi. Biroq, eng avvalo, milliy xususiyatlardan va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqadigan bo‘lsak, aytaylik, aholiga psixoterapevtik yordam ko‘rsatish markazlari ishini faollashtirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish haqidagi takliflar diqqatga sozovordir. Bunday markazlarda oila a‘zolari o‘rtasidagi nizolarni tartibga solish metodikalari ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunday muassasalar kechayu kunduz ishlashi, nizoning ishtirokchilaridan birini mazkur nizoni hal qilish davrida qisqa muddatga joylashtirish uchun kichik statsionar faoliyat ko‘rsatishi lozim.

Diniy muassasalar bilan aloqani yo‘lga qo‘yish zarur. Ichki ishlar organlari din peshvolari bilan oilaviy nizolar negizida diniy-ma‘naviy yordamga muhtojlik sezayotgan shaxslarni o‘zaro bog‘lashga tayyor bo‘lishlari kerak.

Sud tizimimizni oila sudlari bilan to‘ldirish uchun ham barcha asoslar mavjud. Hozirgi kunda tumanlararo fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarning ishi juda ko‘p ekanligi hech birimizga sir bo‘lmagan bir sharoitda ushbu taklif nihoyatda o‘rinli, deb o‘ylaymiz. Bu sudlarga oilaga taalluqli bo‘lgan huquqiy masalalar ajrashish, ota-onalik huquqidan mahrum qilish, turar joydan ko‘chirish, oiladagi jinoyatlar va hokazolarni ko‘rib chiqish vakolatlari berilishi kerak. Bunday sudlar AQShning ayrim shtatlarida, Yaponiyada va boshqa mamlakatlarda muvafaqiyatli faoliyat ko‘rsatmoqda.

Maishiy sohadagi retsediv jinoyatlarning oldini olish muammosi ham alohida diqqatga sazovordir, zotan, u sudlangan shaxslarni tarbiyalash va ularni axloqan tuzatish muammolari bilan chambarchas bog‘liq. Bunda oila a‘zolariga qarshi zo‘rlik ishlatib sodir qilgan jinoyatlari uchun jazoga hukm etilgan shaxslar bilan ishlash ularning yaqinlari, ayniqsa, farzandlari bilan munosabatlarini (agar bunday munosabatlar saqlanib qolgan bo‘lsa) puxta o‘rganishni talab etishidan kelib chiqishi kerak.

Mahkumaning qarindosh-urug‘lari ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tash muassasalariga tashrif buyurgan paytda hamda IIV profilaktika xizmati xodimlari ular bilan xat yozishish yoki uylariga tashrif buyurish orqali oila a‘zolari bilan ish olib borishi kerak. Mahkuma ozodlikka chiqadigan payt yaqinlashgani sari bunday ishning ahamiyati ortib boradi. Jazoni o‘tashda muddatidan avval yoki muddat tugashi munosabati bilan ozod etiluvchi shaxs va oila a‘zolari bilan o‘zaro munosabatlarni tiklashga oldindan tayyorgarlik ko‘rishi kerak.

Jinoyatchilik, jumladan voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining darajasi oilaga va oiladagi tarbiyaga ommaviy ta‘sir ko‘rsatishning muvaffaqiyatiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir[7]. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining o‘ssishi esa, ma‘lumki, residivning ko‘payishi bilan chambarchas bog‘liq. Hozirgi kunda Respublikamizda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi biz yuqorida qayd etib o‘tgan voyaga yetmaganlarni fohishalikka, giyohvandlik vositalari bilan savdo qilishga, qimor o‘ynashga, pornografik narsalarni tayyorlashga va boshqa jinoyatlarga, shu jumladan uyushgan jinoiy guruhlarning faoliyati negizida sodir etiluvchi jinoyatlarga tortish tendensiyalariga davlat va uning jinoyatlarni profilaktika qilish bilan bevosita shug‘ullanuvchi huquqni muhofaza qilish organlari tegishli ta‘sir ko‘rsatishi lozim.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan bolalar va yoshlar siyosati sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, biroq ushbu tizimda mavjud bo‘lgan kamchiliklar voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan olib borilayotgan profilaktika choralari qator sabablarga ko‘ra kutilgan samara bermayapti.

Birinchiidan, mazkur tizim haddan tashqari katta, uning subyektlari har xil idoralarga bo'ysunadi. Birgina shahar, tuman miqyosida o'smirlar orasidagi huquqbuzarliklarni profilaktika qilishga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgan davlatning ko'plab organlari, jamoat tashkilotlari, jamg'armalar va boshqa tashkilotlar faoliyat ko'rsatadi. Ularning faoliyatini muvofiqlashtirish borasidagi sa'y-harakatlar ko'plab qo'shma qarorlar, kompleks dasturlar qabul qilinayotgani, profilaktika tadbirlari, operatsiyalar, reydlar, oyliklar hokazolar o'tkazilishiga qaramay, jiddiy natija bermayapti.

Ikkinchiidan, mazkur tizimning elementlari o'z maqsadlari, vazifalari va ish shakllariga ko'ra ko'pincha bir-birini takrorlaydi. Ko'pgina organlar va idoralarga ularga xos bo'lmagan funksiyalar yuklangan. Masalan, ichki ishlar organlarining voyaga yetmagan jinoyatchiligini profilaktika qilish bo'linmalari o'smirlarning yozgi dam olishi, hordiq chiqarishini tashkil etish bilan shug'ullanadi. Yuqorida zikr etilgan organlar va idoralarning vakolatlari aniq ajratilmagan. Bularning barchasi kuch va vositalar, moddiy resurslar va kadrlarning har yoqqa tarqalib ketishiga, pirovard natijada esa mas'uliyatsizlikka olib kelmoqda.

Uchinchiidan, bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan tizim zamon talablariga, yangi ish shakllari va usullariga javob bermaydi. U keskin muammolarni taqiqlash taktikasi yordamida hal qilishga ko'proq moyil. Bolalarga ham, ularning ota-onalariga ham pedagogik va psixologik yordamning taqchilligi ko'p jihatdan shu bilan izohlanadi. Bunda asosan militsiya faoliyatiga tayanilishining sababi ham shundadir. Vaholanki, maxsus tadqiqotlarning natijalariga ko'ra, ichki ishlar organlari jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning holatiga ta'sir ko'rsatuvchi 320 ta omildan atiga 50 tasiga samarali ta'sir ko'rsata oladi[8].

To'rtinchiidan, profilaktika ishlari har bir shaxsga nisbatan individual yondashuvni talab etadi. Bu, avvalambor, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga taalluqli. Masalan, jinoyatchilikni dastlabki bosqichda profilaktika qilish muammosi so'nggi yillarda bir necha marta ko'tarildi. Ammo, o'smirlar va qizlar orasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga nisbatan tabaqalashtirilgan yondoshuvning zarurligi bu holda ham juda kam tilga olindi. Yuqorida qayd etilgan umumiy, bir xil yondoshuv bu yerda ham yetakehlik qildi. Beqaror oiladan chiqqan o'smir yoki qizni ro'yxatga qo'yish, o'z vaqtida chora ko'rganlik haqida rahbariyatga hisobot berish va shu bilan o'smir yoki qiz u yoki bu huquqbuzarlikni sodir etgunga qadar profilaktik ta'sir ko'rsatishni tuxtatish ichki ishlar organlari profilaktika xizmatining, avvalambor, voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha inspeksiyalar xodimlarining va uchastka nozirlarining ishida qotib qolgan shtampdir.

Beshinchiidan, profilaktikaning barcha sub'ektlari faoliyatini baholash mezonlari, odatda, ular faoliyat ko'rsatuvchi shaxs ijtimoiylashishining ma'lum bosqichi bilan chegaralanadi. Maktabgacha muassasalar, maktablar, kollejlari va mehnat jamoalari o'rtasida tarbiya ishlarining vorisiyligi muammosi hal qilinmagan. Buning ustiga, voyaga yetmaganlar maxsus tarbiya koloniyalarga tushib qolgach, ba'zan ijobiy ijtimoiy faoliyat ko'nikmalarini orttirish zarurligini idrok etish layoqatini yo'qotib qo'ymoqda. Bu muammoning ildizlarini, bizningcha, tizim sub'ektlari o'z faoliyatining yakuniy natijalaridan manfaatdor emasligidan qidirish kerak. Zotan, mazkur muammo, bizning nazarimizda, mamlakatda butun ta'lim tizimini isloh qilish, shu jumladan ta'lim jarayonida olinadigan bilim va ko'nikmalardan bevosita mehnat faoliyatida foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bilan chambarchas bog'liq.

Bu nuqtai nazardan voyaga yetmagan jinoyatchini qisqa muddatga ozodlikdan mahrum qilish, uning bu muddatni saqlash tartibi qattiq bo'lgan maxsus muassasada o'tashini ta'minlash chorasini qonuniy tartibda o'rnatish haqidagi taklif e'tiborga loyiqdir.

Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar uchun maxsus adliya organlari –yuvonal sudlar, ixtisoslashgan advokatura, tergov apparatlarining mustaqil kichik tizimlarini tashkil etish fursati yetdi. Buning uchun barcha huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini malakali tayyorlash va ularning ishini ixtisoslashtirish choralari ko'rish lozim[9].

Keyingi masala – jinoyatchilikning oldini olishning maxsus choralari haqida to'xtalib o'tsak.

Shaxs ijtimoiylashishining dastlabki bosqichidagi beqarorlik shaxsning ruhiyatiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatadi, shaxs ichkilikka, giyohvandlikka ruju qo'ygani sari, u o'zlashtirgan salbiy ijtimoiy

ko'nikma va odatlar uning ongida tobora mustahkamlanib boradi. Amaliyot yuqoridagi holatlar deviant xulq-atvorning belgilari ekanligini ko'rsatadi.

Alkogolizm va giyohvandlikka ruju qo'rganlar shaxsini ta'riflaydigan ma'lumotlardan ularning hayotiy qarashlari, xulq-atvori, atrofdagilarga, jamiyatga munosabati va hokazolardagi ma'lum o'xshashlik profilaktika vazifalarining o'xshashligini ham belgilab beradi. Buni alkogolik va giyohvandlarning shaxsi shakllanadigan shart-sharoitlar misolida ko'rish mumkin. Bular: o'zlari yashagan ijtimoiy muhitning ichkilikka va giyohvandlikka ruju qo'yish bilan bog'liq an'alarini o'zlashtirish, spirtli ichimliklar va giyohvandlik vositalari iste'mol qilishga qarshilik ko'rsatmaydigan qarashlar va qadriyatlarining hamda g'ayriijtimoiy xulq-atvorning shakllanishi; voyaga yetmagan shaxsning ko'chadagilarga (norasmiy guruhga) qo'shilishiga turtki beruvchi, uning spirtli ichimliklar va giyohvandlik vositalari bilan tanishishi ehtimolini oshiruvchi; ijtimoiy omillar, shu jumladan moda, taqlid qilish, guruhda a'zolikni saqlab qolishga intilish; spirtli ichimliklar va giyohvandlik vositalari ta'sirida yangi taassurotlar olishga intilishning shakllanishi, pirovard natijada bu vositalarni iste'mol qilishga turg'un fiziologik qaramlikning paydo bo'lishiga olib keladi.

Jinoyatchi shaxslarning g'ayriijtimoiy xulq-atvorini profilaktika qilish uchun quyidagi ma'lumotlar e'tiborga molik. Spirtli ichimliklarni suiiste'mol qiluvchi shaxslarning ko'pchiligiga (fe'l-atvor xususiyatlaridan qat'i nazar) ruhiy infantilizm xos. Ruhiyatning reaktiv va affektiv buzilishi ham ayollar fe'l-atvorining umumiy jihatlaridan hisoblanadi. Ular 30-35 yoshdan keyin alkogolizm bilan kasallanish ehtimoli ancha ortgan davrda kuchayadi (statistika ma'lumotlari ham 30-50 yoshdagilar jinoyatchi shaxslarning eng kriminogen yosh guruhini tashkil etishini ko'rsatadi) [10].

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, biz alkogolizm va giyohvandlikning oldini olishda, birinchi navbatda ularga nisbatan ko'riladigan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Jazoni ijro etuvchi muassasalar va organlar tizimi faoliyatining samaradorligini oshirishga ko'maklashuvchi quyidagi huquqiy va tashkiliy choralarni ko'rish taklif etiladi:

– “Ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni ijro etuvchi organlar va muassasalar to'g'risida”gi qonunni qabul qilish, unda jazoni ijro etish muassasalari oldida turgan maqsad va vazifalarni aniq belgilab qo'yish;

– jamoatchilik nazoratining huquqiy shakllarini qonun yo'li bilan mustahkamlash;

– ozodlikdan mahrum qilish joylarida jazoni o'tayotgan shaxslarning oliy ma'lumot olishga bo'lgan huquqini qonun yo'li bilan mustahkamlash;

– ozodlikdan mahrum qilish jazosi muddatlarining yuqori chegarasini pasaytirish to'g'risidagi masalani qonun yo'li bilan hal qilish;

– mahkumlarning ijtimoiy foydali aloqalarini saqlab qolish uchun ularning o'z qarindoshlari va yaqin kishilari bilan aloqa qilish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risidagi masalani qonunchilik darajasida hal etish;

– jazoni ijro etish tizimi organlari va muassasalarida xodimlarning xizmatni o'tashi to'g'risidagi masalani qonun yo'li bilan hal qilish;

– jazoni ijro etish muassasalari xodimlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish, kadrlar bilan oqilona ta'minlash va tashkil etish davlat dasturini ishlab chiqish va amalga joriy etish. Ixtisoslashgan o'quv yurtlari va ilmiy-uslubiy markazlar faoliyatini takomillashtirish bu vazifani bajarish vositalaridan biriga aylanishi lozim.

Germaniya turmalarida mahkumni “ochiq” turmaga o'tkazish yoki ozodlikka chiqarishga tayyorlash tizimi aniq ijro etiladi. Birinchi marta mahkum turmadan tashqariga ijtimoiy xodim bilan birga chiqadi. U avtobusda yurishi, do'konga, kafega kirishi, umuman olganda, o'zi qaytishi mo'ljallanayotgan boshqa hayotni o'z ko'zi bilan ko'rish lozim. Ikkinchi marta u turmadan tashqariga bir o'zi chiqadi. Uchinchi urinish – qisqa muddatli ta'til [11].

Demak, Germaniyada jazoni ijro etish muassasalaridagi ikki holat diqqatga sazavor. Birinchisi - mahkumni “ochiq” turmaga o'tkazish tizimi, ikkinchisi – mahkumni ozodlikka chiqarishga tayyorlash tizimi. Mazkur tizimi mamlakatimizda ham jinoyat-ijroiya qonunchiligi bilan tartibga solingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi JIKga ko'ra, og'ir jinoyati uchun, shuningdek qasddan

sodir etgan jinoyati uchun, agar u ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan bir qismini o'tagan mahkumlar; o'ta og'ir jinoyati uchun, shuningdek jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish qo'llanilgan va jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan sodir etgan yangi jinoyati uchun sud tayinlagan jazo muddatining kamida yarmini o'tagan mahkumlar manzil koloniyasiga o'tkazilishi mumkin (JIK 113-moddasi ikkinchi qismi). Shu bilan birgalikda mahkumni ozodlikka chiqarishga tayyorlash tizimi ham JIK orqali tartibga solingan (JIK 114-moddasi). Ammo, bu normalarni takomillashtirish, bu borada Germaniya jinoyat-ijroiya qonunchiligi tajribasidan foydalanish, maqsadga muvofiq. Yuqoridagi qayd etilganlarni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi JIKni "Mahkumlarga beriladigan tanaffus va ta'tillar" deb nomlangan 114¹-modda bilan to'ldirish maqsadga muvofiq [12].

Shuningdek, mamlakatimizda manzil-koloniyalarni ham isloh qilish talab qilinadi Ular: a) axloq tuzatish markazlari va b) reabilitatsiya markazlariga aylantirilishi lozim. O'z navbatida, reabilitatsiya markazlari ikki xil bo'ladi: birinchi – O'zR JIK 61-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq saqlash sharoiti rag'batlantirish tarzida yengillashtirilgan, ijobiy tavsiflanuvchi mahkumlarni saqlash uchun; ikkinchi – jazoni ijro etish muassasalaridan ozodlikka chiqarilgan, eng avvalo qarindoshlari va doimiy yashash joyi bo'lmagan mahkumlarning ijtimoiy moslashuvi uchun.

Bizningcha, Fransiyada jazoni ijro etish tizimining eng ijobiy jihatlaridan biri – bu rag'batlantirish choralarining yaxshi yo'lga qo'yilganligidir. Jumladan, jazoni namunali o'tayotgan mahkumlarning jazo muddati har yili 3 oyga, birinchi marta sudlanganlarga esa, har yili 2 oyga qisqartirilishi mahkumlarni axloqini tezroq tuzalish yo'lga o'tishida, yangi hayotga intilishlarida, qiziqishlarida katta ahamiyat kasb etadi. Zero, doimiy ravishda namunali hayot kechirish shaxsni shunday hayot kechirishga odatlantiradi, o'z navbatida, shaxsga yangi umidlar bag'ishlab, jazodan ko'zlangan maqsadga erishishda muhim vosita bo'ladi. Yuqorida qayd etilganlarni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi JIKning "Rag'batlantiruvchi choralar" deb nomlangan 102-moddasi birinchi qismiga quyidagicha qo'shimcha kiritish taklif etiladi:

"birinchi marta jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo muddatini yiliga ikki oygacha qisqartirish".

Yuqoridagilardan tashqari, iqtisodiy, mansabdorlik, zo'rlik ishlatib, harbiy xizmatni o'tash sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish, bunday jinoyatlarning oldini olish bo'yicha yo'nalishlari jinoyatlarning maxsus oldini olish yo'nalishidagi muamomalardan hisoblanadi[3].

Professional jinoyatchilikning oldini olish professional jinoyatchi shaxslarning jinoyat sodir etish usullarini, jinoyatchilarning shaxsiy xususiyatlarini e'tiborga olish, ularning kriminogen aloqalarini aniqlashni nazarda tutishi lozim. Professional jinoyatchilar faoliyatining xususiyatlarini o'rganishda ularga xos bo'lgan jihatlarni, jumladan, bunday jinoyatlar latentligi darajasining yuqori ekanligi, jabrlanuvchilarning xulq-atvoridagi viktimologik belgilardan jinoyatchilarning foydalanishini, jinoyat ishi bo'yicha tergov jarayonida jinoyatchilarning xulq-atvorini e'tiborga olish kerakki, bu, o'z navbatida, professional jinoyatchilar ishtirokida alohida tergov harakatlari va protsessual harakatlarni o'tkazishning tegishli taktikasini ishlab chiqishni talab etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Каиржанов Е. Криминология. Общая часть. – Алматы: Оркенист, 2002. –С. 223. (Kairzhanov E. Criminology. A common part. - Almaty: Orkenist, 2002. -P. 223.)
2. Абдухалимова М. Проблемы защиты прав женщин против насилия в Наманганской области. // Женщины Центральной Азии. 2001. –С. 66. (Abdukhalimova M. Problems of protecting the rights of women against violence in the Namangan region. // Women of Central Asia. 2001. -P. 66.)
3. Khudaykulov F. K. Force and threat of violence are as the ways of commission of rape // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. Toshkent. – 2019. – T. 85. – №. 1. – С. 50-54
4. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. – СПб., 1992. –С. 91. (Shestakov D.A. Spousal murder as a social problem. - SPb., 1992. -P. 91.)

5. Рахманов А.И., Толпекин К.А. Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов по борьбе с правонарушениями в сфере быта. –М., 1991. – С. 63. (Rakhmanov A.I., Tolpekin K.A. Problems of improving the activities of law enforcement agencies to combat crimes in the sphere of everyday life. -M., 1991. -P. 63.)
6. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. СПб. 1992. –С. 61. (Shestakov D.A. Spousal murder as a social problem. SPb. 1992. -P. 61.)
7. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М., 1992. С. 215. (Antonyan Yu.M. Crime among women. - М., 1992. P. 215.)
8. Семенихин В. Подросток ждет защиты //Ж. Милиция. №1. 1992. 13.с. (Semenikhin V. A teenager is waiting for protection //Zh. Police. No. 1. 1992. 13.p.)
9. Худайкулов Ф. Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш ва унинг детерминизм билан ўзаро муносабати //Общество и инноватсии. – 2022. – Т. 3. – №. 8/S. – С. 122-131. // Society and innovation. - 2022. - Т. 3. – no. 8/S. - S. 122-131.)
10. Худайкулов Ф. Х. Жиноят таркиби объектив томони ва “actus reus” концепциясининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили: муаммо ва таклиф //Журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-3. (Khudaikulov F. X. Comparative legal analysis of the objective aspect of the crime structure and the concept of "actus reus": problem and proposal // Journal of Legal Studies. – 2022. – no. SI-3.)
11. Сидоров В.П. Прогрессивная система в исправительных учреждениях: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Псков, 1999. – С. 12. (Sidorov V.P. Progressive system in correctional institutions: Abstract of the thesis. diss. ...cand. legal Sciences. - Pskov, 1999. - P. 12.)
12. Худайкулов Ф. Жиноят объектив томони зарурий белгиларининг ўзига хос хусусиятлари: таҳлил ва таклиф //Общество и инноватсии. – 2022. – Т. 3. – №. 6/S. – С. 309-322. (Khudaikulov F. Distinctive features of the necessary signs of the objective side of the crime: analysis and proposal // Society and innovation. - 2022. - Т. 3. – no. 6/S. - P. 309-322.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000